

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узакон Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИК, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Fundamental rights, freedoms and duties of a person and citizens in Uzbekistan// Economy and Society" No. 12 (103), 2022, pp. 1059-1065)

5. Лисина О.В. Конституционное ограничение прав и свобод человека и гражданина: понятие и пределы // Вестник Поволжского института управления 2019. Том 19. № 3, С.10-18. (Lisina O.V. Constitutional restriction of human and citizen rights and freedoms: concept and limits // Bulletin of the Volga Region Institute of Management 2019. Vol. 19. No. 3, pp. 10-18)

6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон) (National database of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241)) // <https://lex.uz/ru/docs/6445145>

7. United Nations, Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights [Electronic resource] : U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex1985) // University of Minnesota Human Rights Library. – Mode of access: <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/siracusaprinciples.html>. – Date of access: 22.03.2023

8. Лимбургские принципы осуществления Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1986) (Limburg Principles for the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1986)) // <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/RLimburgguidelines>

9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml

10. Шкробот А.А. Конституционно-правовые принципы и пределы ограничения прав и свобод личности // Juriprudence, 2018, №3(61), С.100-106 (Shkrobot A.A. Constitutional and legal principles and limits of limitation of rights and freedoms of the individual // Juriprudence, 2018, No. 3 (61), P. 100-106)

11. Лебедев В.А. Конституционные основы ограничений прав и свобод человека и гражданина//Lex Rossika, № 1 (122) январь 2017 (Lebedev V.A. Constitutional foundations of limitation of rights and freedoms of man and citizen // Lex Rossika, No. 1 (122) January 2017)

Axunov Sherzod Adxamovich,
 PhD, 2-darajali yurist,
 ORCID: 0000-0002-5623-3984
 E-mail: sherzod424@umail.uz

NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA

For citation: Akhunov Sherzod Adkhamovich. THE LEGAL BASIS FOR DISPUTE RESOLUTION ON THE EXAMPLE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 85-90

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049324>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Jahon savdo tashkiloti doirasida nizolarni hal qilish masalalari, nizolarni ko‘rib chiqish bosqichlari va muddatlari bo‘yicha ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan. Tashkilotga a‘zo-davlat o‘rtasidagi nizolarni hal etishda Jahon savdo tashkilotini huquqiy tabiatini hamda tutgan o‘rnini huquqiy jihatdan o‘rgangan holda yoritib berishga harakat qilingan. Shuningdek, xalqaro tashkilot doirasida nizolarni hal etishning har bir bosqichlariga alohida to‘xtalib o‘tilib, shakllanish tartibi, muddatlari va ko‘rib chiqilishi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, arbitraj, nizolar, Nizolarni hal qiluvchi organ, maslahatlashuv, mexanizmlar, komissiyalar.

Ахунов Шерзод Адхамович,
 PhD, юрист 2-го уровня,
 ORCID: 0000-0002-5623-3984
 E-mail: sherzod424@umail.uz

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА ПРИМЕРЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье вопросы разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, этапы и сроки рассмотрения споров анализируются с научной и теоретической точки зрения. Предпринята попытка пролить свет на правовую природу и роль Всемирной торговой организации в разрешении споров между государствами-членами организации. Также, отдельно обсуждается каждый из этапов разрешения споров в рамках международной организации и описывается порядок их формирования, сроки и рассмотрение.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, арбитраж, споры, Орган по разрешению споров, консультации, механизмы, комиссии.

Akhunov Sherzod Adkhamovich,
 PhD, 2nd class lawyer,
 ORCID: 0000-0002-5623-3984
 E-mail: sherzod424@umail.uz

THE LEGAL BASIS FOR DISPUTE RESOLUTION ON THE EXAMPLE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION

ANNOTATION

In this article, the issues of dispute resolution within the World Trade Organization, the stages and terms of dispute consideration are analyzed from a scientific and theoretical point of view. An attempt has been made to shed light on the legal nature and role of the World Trade Organization in resolving disputes between member states of the organization. Also, each stage of dispute resolution within the framework of an international organization is discussed separately and the procedure for their formation, timing and consideration is described.

Keywords: World Trade Organization, arbitration, disputes, Dispute Settlement Body, consultations, mechanisms, commissions.

Jahon savdo tashkilotining nizolarni hal qilish tizimi uning arbitraj organi va ijro mexanizmidan iborat bo'lib, tashkilot a'zolariga ular o'rtasida yuzaga keladigan savdo nizolarini hal qilishda yordam berish uchun mo'ljallangan. Tashkilotning tuzilishi ko'p tomonlama savdo rejimi doirasida savdo boshqaruvini yanada qonuniylashtirishga qaratilgan harakatni o'zida aks ettiradi.

Jahon savdo tashkilotida nizolarni hal qilish oldingi nizolarni hal qilish tizimi Tariflar va savdo bo'yicha Bosh kelishuv (GATT) bilan taqqoslaganda, savdo nizolarini iloji boricha samarali hal qilish uchun nizoni ko'rib chiqish jadvalida aniq belgilangan bosqichlar va katta intizomga ega bo'lgan yanada tuzilgan va rasmiy jarayondir.

Eng muhimi, tashkilotning nizolarni hal qilish bo'yicha komissiya qarorlarini deyarli avtomatik qabul qilishni nazarda tutadi: mag'lub bo'lgan taraf tashkilotning barcha a'zolarini bunday qilmaslikka ishontira olsagina, ularning qabul qilinishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Tashkilotga a'zo ko'plab davlatlar nizolarni hal qilish mexanizmidan foydalanadilar.

Ilmiy adabiyotlarda esa T.M.Isachenko, Kristina Devis, I.I.Dumulen, A.S.Smbatyan, R.A.Shepenko, M.P.Trunk-Fedorova, O.Y.Trofimenko va boshqalar kabi olimlarning tadqiqotlari nizolarni hal qilish organi faoliyatini tartibga solishga bag'ishlangan.

Tashkilot tuzilgandan beri ko'plab a'zo-davlatlar, rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlar ko'p tomonlama savdo tizimining xavfsizligi va barqarorligini ta'minlaydigan tashkilot nizolarni hal qilish tizimining asosiy maqsadi tufayli savdo nizolarini hal qilish uchun nizolarni hal qilish tizimidan foydalanadilar.

Ma'lumki, tashkilotda ikkita asosiy funktsiya mavjud: norma ijodkorlik va arbitraj (sudlov). Birinchi funktsiya, tashkilotning savdo kelishuvlariga erishish uchun forum sifatida maqsadiga ishora qiladi va 2001-yil noyabrda Qatar poytaxti Doha shahrida Vazirlar Konferensiyasida natijaga erishilgunga qadar ko'p tomonlama muzokaralarda uzoq davom etgan qiyinchilik tufayli juda sekin harakat qildi.

Ikkinchi funktsiyani nizolarni hal qilish tizimi amalga oshiradi, bu zamonaviy global savdo tizimining yangi asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, haqiqiy yutuqlarga erishmoqda. Garchi, ba'zi olimlar tashkilot nizolarini hal qilish tizimi nizolarning samarali mexanizmini ta'minlamaydi deb ta'kidlashsa-da, boshqalari ushbu tizim yaratilganidan beri nizolarini hal qilish tizimi, umuman olganda, a'zolariga nizolarni samarali hal qilishda va muvofiqlikni ta'minlashda muvaffaqiyatli yordam berishini tan olishadi.

Shu sababli, tashkilot doirasida nizolarni hal qilish tizimining uchta asosiy ko'rsatkichdan foydalangan holda samaradorligi muhokama qilinadi: muddatlar, ishtirok etish va yutuqlar. Uning mazmuni uch qismdan iborat bo'lib, nizolarni hal qilish jarayonini qisqacha ko'rib chiqishi, tizimning samaradorligi va muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsizligidir.

Tashkilot doirasida nizolarni hal qilish uchun barcha a'zolarini o'z ichiga olgan Nizolarni hal qilish organi javobgar hisoblanadi. Nizolarni hal qilish organi nizo ishni ko'rib chiqish uchun "Ekspert guruhlari" ni tuzish va guruh xulosalarini yoki apellyatsiya natijalarini qabul qilish yoki rad etish huquqiga ega. Shu bilan birgalikda, qarorlar va tavsiyalarning bajarilishini nazorat qiladi va agarda a'zo-davlatlar tomonidan qarorlar bajarilmasa, javob choralarini ko'rishga ruxsat berish huquqiga ega bo'ladi.

Tariflar va savdo bo'yicha Bosh kelishuv (GATT) doirasida birinchi bo'lib 1979-yildagi "Nizolarni hal qilish to'g'risida"gi kelishuv ilovasiga muvofiq kodifikatsiya qilingan bo'lib, GATT doirasida savdo nizolarini hal qilish protsessi bo'yicha ishlab chiqilgan tizim umumiy hisoblanadi. O'sha paytda, hozirgidek, nizoli ishlar birinchi navbatda maslahat so'rovida namoyon bo'ladi. Agar maslahatlashuvlarda nizoning o'zaro qoniqarli yechimi topilmagan bo'lsa, shikoyatchi keyinchalik arbitraj va sud muhokamasini talab qiladi [1].

Jahon savdo tashkiloti doirasida nizolarni hal qilish quyidagi uch bosqichni o'z ichiga oladi:

Birinchi bosqich: maslahat (60 kungacha). Arbitraj harakatlarini amalga oshirishdan oldin, nizoga aloqador a'zo-davlatlar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklarni o'zlari hal qila olishlarini bilish uchun bir-birlari bilan muzokara qilishlari kerak. Agar ushbu protsess bajarilmasa, taraflar tashkilot Bosh direktoriga vositachilik qilishni so'rashlari yoki boshqa yo'l bilan yordam berishga harakat qilishlari mumkin.

Tashkilotda nizolarni hal qilish tizimiga ko'ra, a'zo-davlat, agar birinchisi, boshqasi JST kelishuvini buzgan yoki boshqa yo'l bilan olingan imtiyozlarni bekor qilgan yoki kamaytirgan deb hisoblasa, boshqa a'zo-davlatidan maslahat so'rashi mumkin. Maslahat bosqichining maqsadi, baxsli tomonlarga nizoning haqiqiy holati va qonuniy talablarini yaxshiroq tushunishga imkon berish va masalani keyingi protseduralarsiz hal qilishdir.

Nizolarni hal qilish bo'yicha Kelishuvda ta'kidlanishicha, nizoni hal qilish mexanizmining maqsadi nizoning ijobiy yechimini ta'minlashdir. Ikkala tomon uchun ham o'zaro maqbul bo'lgan va JST kelishuvlariga mos keladigan qarorga ustunlik beriladi [2].

Agar maslahatlashuv bo'yicha 1994-yildagi GATTning XXII-moddasiga yoki boshqa JST shartnomasining shunga o'xshash qoidalariga muvofiq talab qilinsa, tashkilot ishtirokchilari uchinchi tomon sifatida maslahatlashuvlarda qo'shimcha ishtirokchilarni jalb qilishni talab qilishlari mumkin.

Agar maslahatlashuv o'tkazilayotgan ishtirokchi muhim tijorat manfaatlariga ega bo'lgan ishtirokchining so'rovi yetarli darajada asosli ekanligiga rozi bo'lsa, uning uchinchi shaxs sifatida ishtirok etish haqidagi so'rovi qanoatlantiriladi.

Maslahatlashuv usuli uchinchi shaxslar tomonidan belgilanadi. Nizolarni hal qilish bo'yicha Kelishuvda konsultatsiyalarni o'tkazish uchun hech qanday qoidalarni ta'minlamaydi, bundan tashqari, tomonlar vijdonan va so'ralgan kundan boshlab 30 kun ichida amalga oshirilishi kerak bo'ladi [2].

Agar nizo 60 kun ichida hal etilmasa, shikoyat qiluvchi tomon komissiyani talab qilishi mumkin. Shikoyatchi, agar boshqa a'zo muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, ushbu muddat tugashidan oldin panelni talab qilishi mumkin.

Maslahatlashuvlar, odatda, Shveysariyaning Jeneva shahrida a'zo-davlatlarning rasmiy shaxslari ishtirokida o'tkaziladi. Maslahatlashuvlar davomida ikkala tomon ham boshqa tomonning faktlari va asosli da'volari haqida ko'proq bilishga harakat qilishadi. Yozma so'rovlar almashinuvi mumkin. Garchi konsultatsiyalar tuzilmasi aniq belgilanmagan va ularni o'tkazish qoidalari mavjud bo'lmasa-da, maslahatlashuvlar maslahat so'rovlarining muhim qismining hal qilinishiga olib keladi.

Shuningdek, tashkilot doirasida jamoaviy tarzda ham maslahatlashuvlar mavjud bo'lib, bir qancha bosqichlarni qamrab oladi. Jumlada, guruhlarni tuzish, guruh a'zolarini saralab olish, jamoaviy ko'rib chiqish va jamoa qarorini tasdiqlash kabilar hisoblanadi.

Ikkinchi bosqich: Arbitr ekspertlar guruhini tayinlash (komissiyani tayinlash uchun 45 kungacha, shuningdek komissiya ishini yakunlash uchun 6 oy). Agar maslahatlashuvlar natija bermasa, shikoyat qilgan mamlakat Apellyatsiya komissiyasini tayinlashni so'rashi mumkin.

JSTning Arbitrlar guruhlarida ishlab chiqarish tartibi, aslida, iqtisodiy nizolarni hal qilishning asosiy bosqichidir, chunki aynan shu bosqichda tomonlar qarama-qarshiliklarning jiddiyligini to'liq

anglaydilar (maslahatlashuvlardan soʻng), shuningdek, keyinchalik bajarilishi kerak boʻlgan tavsiyalarni oladilar. JST doirasidagi nizolarni hal qilish protsedurasining koʻrib chiqilayotgan bosqichini uch bosqichga boʻlish mumkin: Arbitr guruhini tuzish, nizoni koʻrib chiqish va hisobot berish, ixtisoslashtirilgan protseduralarni qoʻllash.

Arbitr guruhini yaratish bosqichida ariza beruvchi davlat toʻrtta holatda arbitr guruhini tuzishni talab qilish huquqiga ega:

1. Agar davlat soʻrov yuborilganidan keyin 10 kun ichida maslahat soʻroviga javob bermasa;
2. Shikoyat qilingan davlat tegishli soʻrov yuborilgandan keyin 30 kun ichida maslahat tartibini boshlamasa;
3. Konsultatsiyalar samarasiz boʻlib chiqsa va ularni oʻtkazish toʻgʻrisida soʻrov olgandan keyin 60 kun ichida nizoni hal qilishga imkon bermasa;
4. Nizoning ikkala tomoni ham maʼlum bir nizoni hal qilishda maslahatlarning samarasizligini tan olishsa.

Nizoni koʻrib chiqish va Arbitr guruhi tomonidan hisobot berish bosqichi hisoblanib, Arbitr guruhini shakllantirish jarayoni tugagandan soʻng, nizoni toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrib chiqish bosqichi boshlanadi. Protessual harakatlarni amalga oshirish tartibi va muddatlari Nizolarni hal qilish boʻyicha kelishuvning 3-ilovada batafsil tartibga solinadi. Ushbu protsedura doirasida tomonlarning vazifalariga Arbitraj guruhiga tegishli faktlar va dalillarni oʻz ichiga olgan yozma arizalarni oʻz vaqtida taqdim etish, qoʻyilgan masala bilan bogʻliq tushuntirishlar, shuningdek, Arbitr guruhining ikkinchi asosiy yigʻilishida rad etish kiradi. Tomonlarning huquqlari Arbitr guruhining hisobotining tavsiflovchi qismiga, shuningdek, dastlabki hisobotga sharhlar berish imkoniyatlarini oʻz ichiga oladi.

“Arbitraj majlisida” boʻlgan aʼzo davlat komissiyani tuzishni bir marta toʻsib qoʻyishi mumkin, ammo, nizolarni hal qilish organi ikkinchi marta yigʻilganda, tayinlash endi toʻxtatilmaydi. Arbitraj guruhi nizolarni hal qilish organiga qaror yoki tavsiyalar berishda yordam beradi. Ammo, komissiyaning hisoboti faqat Nizolarni hal qilish organidagi konsensus bilan rad etilishi mumkinligi sababli, uning xulosalarini bekor qilish mumkin emas.

Komissiyaning yakuniy qarori, odatda, tomonlarga olti oy davomida taqdim etiladi. Shoshilinch holatlarda esa uch holatlarga qisqarishi mumkin. Agar komissiya qarori JSTning kelishuvlari va majburiyatlariga taʼsir etadigan boʻlsa, ushbu majburiyatlarni bajarish kerak boʻladi.

Agar 60 kun davomida kelishuvga erishilmagan boʻlsa, Nizolarni hal qiluvchi organning qarori yoki tavsiyasi kuchga kiradi. Nizolashayotgan taraflar hisobot boʻyicha shikoyat qilishlari mumkin. Agar tavsiyalar yoki qarorlar oqilona muddatlarda bajarilmagan taqdirda, JST tashkiloti doirasida huquqlari buzilgan hisoblanib, kompetensiya yoki vaqtinchalik toʻxtalishlar uchun toʻlovlari olish huquqi vujudga kelishi mumkin [3].

Jahon savdo tashkiloti doirasida nizolarni hal qilish tizimi favqulotda foydali hisoblanadi. Biroq, rivojlanayotgan davlatlar uchun javobgarlik choralarning mavjud emasligi va nizolarni koʻrish muddatining uzoqligi tashkilotning ayrim kamchilik tomonlari deb baholanadi. Ayrim holatlarda, tashkilot doirasida nizolarni hal qilish ancha mablagʻni talab qiladi.

Tashkilot doirasida nizolarni hal qilish boshqa xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, NAFTA, YeIga qaraganda ancha tez koʻrib chiqiladi. Oʻrtacha muddat 10 oyni tashkil etib, asosiy vaqt komissiyani tuzish va hisobotlarni tarjima qilishga sarflanadi. Ushbu bosqichlar NAFTAda 3-yilni, YeIda 2-yilni tashkil etadi [4].

Shuningdek, Jahon bankining Investitsion nizolarni hal qilish xalqaro markazidagi (ICSID) investor-davlat nizolari boʻyicha arbitrajdan ham tezroq koʻrib chiqadi. ICSID veb-saytida ishni hal qilish uchun oʻrtacha uch yarim yildan koʻproq vaqt ketadi. Biroq, JST komissiyalarida 10 oydan ortiq va hatto deyarli bir yil davom etadigan baʼzi jarayonlar mavjud, ammo bu istisno holatlar hisoblanadi.

Ikkita holatda nizolarni hal qilish uchun bir necha yil kerak boʻldi: “Airbus” va “Boeing” ishida, chunki ular eng murakkab va qimmat holatlar sifatida qayd etilgan. Tashkilotda nizolarni hal qilish tizimi tomonidan koʻrib chiqilgan yagona standart boʻlgan normani ifodalamaydi. Shu sababli,

JSTda vaqt chegaralari taqqoslanadigan murakkablikdagi masalalar bo'yicha xalqaro tashkilotlardagi nizolarni hal qilish tartib-qoidalariga nisbatan ancha qulaydir.

Shuningdek, ayrim tadqiqotchilar tomonidan Arbitrlar guruhlarini tashkil etishning amaldagi mexanizmi bo'yicha bir qancha tanqidlar uchratish mumkin va ularning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

1. Tegishli nomzodlarni topishda qiyinchiliklar, shu jumladan, Nizolarni hal qilish bo'yicha kelishuvning 8.3.-moddasi;

2. Nizolashayotgan taraflarning o'zlari nizoni hal qilish tartibiga munosabati: tayinlangan mansabdor shaxslar nizoning mohiyatini o'rganish va tomonlar tomonidan qo'yilgan masalalarning mohiyati to'g'risida malakali fikr bildirish uchun yetarli vaqt va resurslarga ega emasligi;

3. Arbitrlar guruhlari a'zolarining xizmatlari uchun to'lovning past darajasi;

4. Nizolashayotgan taraflarni o'zlari tanlash imkoniyati yo'qligi va kotibiyatga to'liq bog'liqligi sababli, nizo tomonlarining ishonchsizligi.

5. Tomonlar nomzodlarga e'tiroz bildirishlari mumkin bo'lgan "majburiy holatlar" (asosli sabablar) tushunchasini aniq talqin qilmasligi;

6. Arbitrlar guruhlarining hisobotlarida jiddiy xatolar mavjudligi, keyinchalik ular Apellyatsiya organi tomonidan tuzatiladi (tomonlardan biri shikoyat qilgan taqdirda). Kanada va Avstraliya o'rtasidagi karantin tadbirlari tufayli qizil ikra importini taqiqlash bilan bog'liq nizo [5], shuningdek, Yevropa Ittifoqi – gormonlar ishi [6] yorqin misollardir. Ushbu ishlar bo'yicha Arbitrlar guruhlarining bir qator xulosalari Apellyatsiya organi tomonidan rad etildi va ekspertlar yo'l qo'yilgan xatolarni juda muhim deb atashadi, bu Arbitrlar guruhlarining ish sifatini yaxshilash zarurligini ko'rsatadi [7].

Shunday qilib, Arbitraj guruhlarining ish tartibining aniqligi va tashkiliy ravshanligi tomonlarning ham, Arbitraj guruhi a'zolarining ham harakatlarini tartibga solish va muvofiqlashtirishga imkon beradi. Ammo, amalda protsedura qoidalari ko'proq ko'rsatma bo'lib xizmat qiladi va juda ko'p tortishuvlar "muzlatilgan" holatda. Ushbu xususiyat xalqaro nizolar natijasining ma'lum bir oldindan aytib bo'lmaydiganligini va ushbu masalalarda davlatlar irodasining ustunligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, tashkilotda nizolarni hal qilish jarayoni tegishli vaqtni talab qilishi e'tirof etiladi, ya'ni tizimda ataylab kechikish yoki ushlab qolishlar bo'lmaydi, agar tomonlar buni istamasalar. 2000-yildan 2019-yilgacha bo'lgan statistik ma'lumotlardan yaqqol ko'rinib turibdi, tashkilotda nizolarni hal qilishda har bir bosqich jarayoni uchun o'rtacha ishlov berish vaqtini quyidagicha ko'rsatadi:

Birinchi bosqich. Maslahatlashuv bosqichida nizoli taraflar tomonidan talab qilinadigan o'rtacha vaqt maslahat so'rovi berilgan kundan boshlab guruh tashkil etilgan kungacha taxminan besh-olti oyni tashkil etadi, huquqiy normalarda belgilangan muddat esa ikki oyni tashkil qiladi.

Ikkinchi bosqich. O'rtacha protsess muddati 15 oyni tashkil etib, komissiyani tuzish protsessi davomiyligi olti oyni tashkil etadi, agar tomonlar talab qilsa, to'qqiz oygacha uzaytirilishi mumkin, odatda boshqa uzaytirilmasdan taklif qilinadi.

Uchinchi bosqich. Apellyatsiya organi protsessi hisoblanib, uning tugallanish muddati 60 kunning tashkil etadi, ammo 90 kungacha uzaytirilishi mumkin. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha davomiyligi 90,3 kun bo'ladi, 127 ta holatdan 113 tasida, ya'ni umumiy ishlarning 89 foizida Apellyatsiya organi o'z ishini 91 kun ichida yakunlagan [8].

To'rtinchi bosqich. Nizolarni Komissiyalar tomonidan ko'rib chiqilishi 90 kunlik muddatga ega bo'lib, ammo protsessning maksimal kechikishi nazarda tutilmagan. Amalda esa Komissiyalari o'z ishlarini bajarish uchun o'rtacha sakkiz oy davom etadi.

Beshinchi bosqich. Tashkilot arbitraj organlarining tavsiya va qarorlarini amalga oshirish uchun o'rtacha oqilona vaqt hisoblanib, o'rtacha muddat 9,3 oyni tashkil etadi, bu umumiy qarorlarda arbitr tomonidan beriladi, oddiy arbitrajda arbitr tomonidan chiqarilgan qarorda o'rtacha muddat 11,7 oyni tashkil qiladi. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarga asoslanib, 2000-yildan 2019-yilgacha bo'lgan davrda deb aytish mumkin.

14. U.S. Government, “Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity,” 2021. available on <https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices/executive-order-improving-nations-cybersecurity>
15. Cyberspace Solarium Commission, “Final Report,” 2020. available on: <https://www.solarium.gov/report>
16. ASEAN, “Regional Framework on Cybersecurity Cooperation,” 2021. available on: <https://gakka.sfc.keio.ac.jp/journal/.assets/SFCJ23-1-02.pdf>
17. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400, “О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации”. 2021 (Decree of the President of the Russian Federation of 02.07.2021 No. 400, “On the National Security Strategy of the Russian Federation”. 2021)
18. The White House, “Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity,” 2021. available on <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/>
19. U.S. Congress, “Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act,” 2022. available on: <https://www.cisa.gov/topics/cyber-threats-and-advisories/information-sharing/cyber-incident-reporting-critical-infrastructure-act-2022-circia>
20. Government of Japan, “Revised Basic Act on Cybersecurity,” 2022
21. Center for Strategic and International Studies (CSIS), “State-Sponsored Cyber Operations and Geopolitical Tensions,” 2023.
22. “Тенденции и перспективы формирования российской экосистемы данных” Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2024 «Российская экономика данных: задавая векторы развития до 2050 года».2024 (“Trends and Prospects for the Formation of the Russian Data Ecosystem” Expert opinion prepared following the results of the SPIEF-2024 session “Russian Data Economy: Setting Development Vectors until 2050”.2024) available at: <https://roscongress.org/materials/tendentsii-i-perspektivy-formirovaniya-rossiyskoy-ekosistemy-dannykh/>